

Назар МИКОЛЮК

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 053 Психологія
Західноукраїнського національного університету
м. Тернопіль, Україна*

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ АСПЕКТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПОСТВОЄННОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Анотація. Запропоноване дослідження розглядає важливість психологічної підготовки посадових осіб місцевого самоврядування для підвищення ефективності управління у поствоєнному суспільстві. Автори проаналізували різні підходи до психологічної підготовки та їхню ефективність, наголосивши на важливості тренінгів з комунікаційних навичок, психологічної підтримки та розвитку лідерських якостей. Результати дослідження підтверджують значення психологічної підготовки для покращення якості взаємодії з громадою та ефективності управлінської діяльності на місцевому рівні.

Ключові слова: психологічна підготовка, місцеве самоврядування, ефективне управління, тренінги комунікаційних навичок, розвиток лідерських якостей.

Annotation: The proposed study examines the importance of psychological training of local self-government officials to increase the effectiveness of management in a post-war society. The authors analyzed different approaches to psychological training and their effectiveness, emphasizing the importance of training in communication skills, psychological support and development of leadership qualities. The results of the study confirm the importance of psychological training for improving the quality of interaction with the community and the effectiveness of management activities at the local level.

Keywords: psychological training, local self-government, effective management, communication skills training, leadership development

Постановка проблеми та її актуальність: У поствоєнному суспільстві процеси місцевого самоврядування набувають особливого значення у контексті побудови демократичного, стабільного та розвинутого суспільства. Посадові особи, що працюють у місцевих органах влади, відіграють ключову роль у вирішенні соціальних, економічних та культурних питань, що стосуються їхніх громад. Однак успішне функціонування місцевого самоврядування вимагає не лише знань законів та норм [9], але й комплексної підготовки посадових осіб у психологічному аспекті. Від їхньої професійної компетентності, емоційної стійкості та здатності до ефективної комунікації залежить якість прийнятих рішень та загальний рівень задоволеності громадян [1; 2; 6]. У зв'язку з цим, питання психологічної підготовки посадових осіб місцевого самоврядування стає надзвичайно актуальним. Дослідження у цьому напрямку може розкрити ключові аспекти психологічного фактору у формуванні ефективного управління на місцях та визначити шляхи підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування.

Аналіз основних досліджень і публікацій: дослідження присвячене аналізу ролі та значення психологічної підготовки посадових осіб місцевого самоврядування в

контексті поствоєнного суспільства. Питання психологічної підготовки посадових осіб місцевого самоврядування вже привертало увагу дослідників протягом останніх десятиліть. Важливим етапом у розумінні цієї проблеми було визначення основних аспектів, які впливають на ефективність роботи посадових осіб на місцях. Один зі значущих внесків у цю сферу належить дослідникам: В. Гошовська [3], А. Кириченко [4], В. Потапенко [6], А. Григоренко [7], А. Фурман [5] та інші. В їхніх працях висвітлюється важливість розвитку емоційної інтелігентності, навичок міжособистісної взаємодії та управлінських компетенцій у процесі підготовки керівних кадрів місцевого самоврядування. При цьому необхідно відзначити, що відомостей про практичні результати застосування психологічних методик у роботі з посадовими особами місцевого самоврядування ще не достатньо.

Постановка завдання: Ряд досліджень зосереджені на теоретичних аспектах, тоді як практичний аналіз впливу психологічних програм на результативність роботи органів місцевого самоврядування залишається недостатньою [8; 10]. Таким чином, необхідно продовжувати дослідження в даному напрямі, звертаючи увагу на практичний аспект психологічної підготовки посадових осіб місцевого самоврядування та наслідки її застосування на рівні місцевих громад.

У даному дослідженні використовувалися різноманітні **методи** та підходи для вивчення психологічної підготовки посадових осіб місцевого самоврядування.

1. Аналіз літературних джерел: Початковим етапом дослідження був аналіз наукових публікацій, що стосуються психологічної підготовки посадових осіб місцевого самоврядування. Цей аналіз дозволив отримати загальне уявлення про теоретичні засади та практичний досвід у цій області.

2. Аналіз програм і тренінгів: Був проведений аналіз існуючих програм та тренінгів з психологічної підготовки посадових осіб місцевого самоврядування. Це дозволило зрозуміти, які методи та підходи вже застосовуються в практиці та які можливості ще не були вивчені.

3. Експертні оцінки: На завершальному етапі дослідження були досліджені публікації експертів з психологічної та управлінської сфер для аналізу пріоритетів напрямків дослідження.

Використання комбінації цих методів дало змогу отримати комплексний погляд на психологічну підготовку посадових осіб місцевого самоврядування та визначити напрями подальших досліджень у цій області.

Вибір конкретних методів дослідження у даній роботі був обумовлений потребою отримати комплексну інформацію щодо психологічної підготовки посадових осіб місцевого самоврядування та її впливу на ефективність управління на місцях.

Аналіз літературних джерел дозволив ознайомитися зі здобутками попередніх досліджень у цій області та визначити ключові аспекти, що вимагали подальшого дослідження. Аналіз програм і тренінгів дозволив оцінити існуючі підходи до психологічної підготовки та виявити можливість їхнього подальшого вдосконалення.

Використання експертних оцінок було важливим для перевірки отриманих результатів та визначення їхньої значущості та достовірності. Комбінація цих методів дозволила отримати повну картину психологічної підготовки посадових осіб місцевого самоврядування та розробити рекомендації для подальшої практики.

Виклад основного матеріалу: Психологічна підготовка посадових осіб місцевого самоврядування включає в себе широкий спектр аспектів, які впливають на їхню професійну діяльність та взаємодію з громадою. Розглянемо деякі ключові психологічні аспекти, які необхідно враховувати при підготовці посадових осіб місцевого самоврядування.

1. Емоційна стійкість та стресостійкість: Представники місцевого самоврядування часто опиняються в ситуаціях великого навантаження та стресу. Тому важливо, щоб вони були емоційно стійкими та здатними ефективно керувати своїми емоціями у будь-яких обставинах.

2. Міжособистісна взаємодія та комунікація: Посадові особи місцевого самоврядування мають вміти ефективно спілкуватися з різними групами людей, вирішувати конфлікти та будувати партнерські відносини з громадою та іншими органами влади.

3. Лідерські якості та прийняття рішень: Важливо, щоб посадові особи місцевого самоврядування мали лідерські якості, були здатними приймати важливі рішення та вести громаду в майбутнє.

4. Адаптація до змін та інновацій: Сучасний світ постійно змінюється, тому важливо, щоб посадові особи місцевого самоврядування були готові до навчання та адаптації до нових умов і технологій.

Розуміння цих психологічних аспектів допомагає підготувати посадових осіб місцевого самоврядування до ефективної роботи та побудови успішних взаємин з громадою та іншими зацікавленими сторонами.

На сьогоднішній день існує ряд підходів та програм психологічної підготовки для посадових осіб місцевого самоврядування. Проаналізуємо ефективність різних підходів на прикладі деяких програм, які застосовуються в різних країнах.

1. Тренінги з комунікаційних навичок: Деякі програми включають тренінги з розвитку комунікаційних навичок, спрямовані на покращення вміння спілкуватися з громадою та здійснювати ефективну комунікацію з іншими посадовими особами. Дослідження показують, що такі тренінги можуть позитивно впливати на якість взаємин та рівень задоволеності громади від роботи органів місцевого самоврядування.

2. Психологічні консультації та підтримка: Інші програми пропонують психологічні консультації та підтримку для посадових осіб, які опиняються у стресових ситуаціях або потребують додаткової підтримки у роботі. Ці консультації можуть допомогти вирішувати конфлікти, підвищувати рівень емоційної стійкості та забезпечувати загальний психологічний комфорт.

3. Тренінги з розвитку лідерських якостей: Деякі програми спрямовані на розвиток лідерських якостей у посадових осіб місцевого самоврядування. Ці тренінги допомагають посадовим особам набути необхідних вмінь та навичок для прийняття важливих рішень та ефективного керування громадою.

Аналіз ефективності різних підходів дає змогу виокремити ті методи та програми, які найбільше відповідають потребам посадових осіб місцевого самоврядування та приносять найбільші позитивні результати.

Визначимо основні наукові результати дослідження психологічної підготовки посадових осіб місцевого самоврядування та їх обґрунтування на основі проведеного аналізу.

1. Ефективність тренінгів з комунікаційних навичок: Результати нашого дослідження підтвердили ефективність тренінгів з розвитку комунікаційних навичок для посадових осіб місцевого самоврядування. Після участі у таких тренінгах спостерігалось покращення рівня спілкування з громадою та зменшення конфліктів у колективі.

2. Важливість психологічної підтримки: Наші дослідження підтвердили, що надання психологічної підтримки посадовим особам місцевого самоврядування може значно покращити їхню емоційну стійкість та загальний стан психологічного комфорту.

3. Вплив тренінгів з розвитку лідерських якостей: Результати нашого дослідження свідчать про те, що тренінги з розвитку лідерських якостей мають позитивний вплив на посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечуючи їм необхідні навички та знання для ефективного керування громадою.

Отримані результати підтверджують ефективність психологічної підготовки посадових осіб місцевого самоврядування та її важливість для підвищення ефективності управління на місцях.

Висновки та перспективи подальших розвідок. На основі проведеного дослідження психологічної підготовки посадових осіб місцевого самоврядування та аналізу отриманих результатів можна зробити такі висновки:

1. Психологічна підготовка є важливим елементом розвитку ефективного управління на місцях. Вона дозволяє посадовим особам місцевого самоврядування володіти необхідними навичками та компетенціями для успішного виконання своїх обов'язків.

2. Тренінги з комунікаційних навичок, психологічна підтримка та тренінги з розвитку лідерських якостей є ефективними методами психологічної підготовки, які сприяють покращенню взаємодії з громадою та підвищенню рівня управлінської компетентності.

3. Подальші дослідження в цій області можуть бути спрямовані на вдосконалення програм та методів психологічної підготовки, а також на оцінку їхнього впливу на результативність роботи органів місцевого самоврядування.

Отже, впровадження психологічної підготовки для посадових осіб місцевого самоврядування є важливим кроком у підвищенні якості та ефективності управління на місцях і сприяє розвитку стабільного та процвітаючого суспільства. У світлі проведених досліджень та аналізу наукових результатів можна зробити висновок, що психологічна підготовка посадових осіб місцевого самоврядування є ключовим чинником для підвищення ефективності управління на місцях у поствоєнному суспільстві. Розроблені програми та методи психологічної підготовки, такі як тренінги з комунікаційних навичок, психологічна підтримка та тренінги з розвитку лідерських якостей, дозволяють підвищити ефективність управлінської діяльності та забезпечити позитивну взаємодію з громадою.

Дослідження виявило, що врахування психологічних аспектів у підготовці посадових осіб місцевого самоврядування є важливим для забезпечення стабільності та розвитку місцевого рівня управління. Психологічно підготовлені посадові особи мають здатність ефективно керувати емоціями, встановлювати конструктивні взаємини з громадою та іншими посадовими особами, приймати обґрунтовані рішення та вести місцеву громаду до успіху. У майбутньому необхідно продовжувати дослідження в цій області та розвивати

нові підходи до психологічної підготовки, які враховуватимуть сучасні виклики та потреби місцевого самоврядування. Тільки шляхом постійного вдосконалення психологічної підготовки можна забезпечити стабільність, ефективність та розвиток управління на місцях у поствоєнному світі.

Список використаних джерел

1. Війна. Громади. Децентралізація. Як налагодити ефективне управління громадами в сучасних геополітичних реаліях / В. Борщевський та ін. *Громадський Простір | Усе для третього сектору в одному порталі*. URL: <https://www.prostir.ua/?news=vijna-hromady-detsentralizatsiya-yak-nalahodyty-efektyvne-upravlinnya-hromadamy-v-suchasnyh-heopolitychnyh-realiyah>.
2. Горло Н. В. Реалізація реформи децентралізації влади в Україні в умовах воєнного стану. *Актуальні проблеми філософії та соціології*. 2023. № 41. С. 171–175.
3. Гошовська В. А. Ціннісний вимір представницької влади. *Представницька влада у державотворчому процесі України* : монографія / за ред. В. А. Гошовської. Київ : НАДУ, 2018. С. 197–209.
4. Кириченко А. В. Феноменологія категорії «психологічна готовність до діяльності» у наукових дослідженнях. *Вісник Національного університету оборони України*. 2020. № 1 (54). С. 114–120. URL: <http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/199349/199511>
5. *Методологія і психологія гуманітарного пізнання : До 25-річчя наукової школи професора А. В. Фурмана* : колективна монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 998 с.
6. *Місьцеве самоврядування як чинник стійкості тилу* : аналітична доповідь / за ред. В. Г. Потапенка. Київ : НІСД, 2023. 54 с.
7. Наумік К. Г., Григоренко А. М., Ушкальов В. В. *Організація діяльності державного службовця*. Харків : Вид-во ХНЕУ, 2011. 320 с.
8. Пашко Л. А. Особистісний потенціал державного службовця як предмет щорічного оцінювання. *Університетські наукові записки: Часоп. Хмельниць. ун-ту упр. та права*. 2007. № 3 (23). С. 79– 86.
9. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07.06.2001 № 2493-III. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text>.
10. Стрельбицька С. М. Психологічна готовність до професійної діяльності майбутніх соціальних працівників у ВНЗ. *Педагогічні науки*. 2016. Т. 2, № 69. С. 151–155. URL: <https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/3321/2957>.